

JAMOAT XAVFSIZLIGINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA TA'MINLASH AMALIYOTINING TAHLILI

Saidov Sharofiddin Abdug'aniyevich,

*O'zbekiston respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

Maqolada davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha sud amaliyoti tahlil qilinadi. Ushbu maqolada davlat organlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning huquqiy jihatlari, DXSh loyihalarini amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolar, shuningdek, normativ-huquqiy tartibga solish masalalari ko'rib chiqiladi. Sud nizolarini hal etish amaliyoti va DXSh loyihalarida ishtirok etuvchi tomonlarning huquqlarini himoya qilishda sudlarning roli yoritiladi. Maqolada, shuningdek, jamoat xavfsizligini ta'minlashda DXShni samaraliroq joriy etish uchun sud amaliyoti va qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: jamoat xavfsizligi, davlat-xususiy sheriklik, huquqiy tartibga solish, hamkorlik.

В статье проводится анализ судебной практики, связанной с обеспечением общественной безопасности на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). В работе рассматриваются ключевые правовые аспекты взаимодействия государственных органов и частного сектора в этой сфере, а также освещаются проблемы, возникающие при реализации ГЧП в области общественной безопасности. Особое внимание уделено вопросам нормативно-правового регулирования, практике разрешения судебных споров и роли судов в защите прав сторон, участвующих в проектах ГЧП. В статье также представлены предложения по совершенствованию судебной практики и законодательства для более

эффективной реализации государственно-частного партнерства в целях обеспечения общественной безопасности.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, общественная безопасность, судебная практика, правовое регулирование, сотрудничество.

The article analyzes judicial practices related to ensuring public safety through public-private partnerships (PPP). It examines the key legal aspects of cooperation between state authorities and the private sector, highlighting the challenges that arise in implementing PPP projects in the field of public safety. The article also focuses on issues of legal regulation, the resolution of judicial disputes, and the role of courts in protecting the rights of parties involved in PPP projects. Proposals are presented to improve legislation and judicial practices to more effectively integrate public-private partnerships in ensuring public safety.

Keywords: public-private partnership, public safety, judicial practice, legal regulation, cooperation.

O'zbekiston bugungi kunda o'zining uzoqni ko'zlagan siyosati bilan mintaq va dunyo siyosiy jarayonlarining faol ishtirokchisiga aylanib bormoqda. Mamlakat qisqa vaqt ichida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti kabi nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, yangi Uyg'onish davriga, ya'ni Uchinchi Renessans bosqichiga qadam qo'ydi.

Yangi O'zbekistonda islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida qator sohalarda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, aholining tinchligi va farovonligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash maqsadida davlat faoliyatiga xususiy sektorlarni jalb etish choralari ko'rilmogda. Shu jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2020 yil 7 dekabrda "Davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror qabul qilindi. Ushbu

qaror asosida davlat funksiyalarini xususiy sektorga o'tkazish bo'yicha "Yo'l xaritasi" ishlab chiqilib, bu yo'nalishdagi asosiy sohalar belgilandi.

Shuningdek, O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklikning huquqiy asoslari va amaliyoti tahlil qilinadi. Ushbu yo'nalishdagi islohotlar doirasida normativ-huquqiy bazani shakllantirish, davlat organlari funksiyalarini xususiy sektorga o'tkazish, elektron kuzatuv maskanlari tashkil etish kabi qator yo'nalishlar ko'rib chiqilgan. Xususan, transport, sog'liqni saqlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kabi sohalarda DXSh asosida amalga oshirilgan loyihalar o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatmoqda.

Rossiya Federatsiyasi tajribasida esa budjetdan tashqari mablag'larni jalb qilish orqali davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham ahamiyatli bo'lib, davlat funksiyalarini xususiy sektorga o'tkazish jarayonida iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, maqolada davlat-xususiy sheriklik asosida jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida amalga oshirilgan islohotlar, xalqaro tajriba va O'zbekistonning bu boradagi yutuqlari tahlil qilinadi.

Yuqorida bayon etilgan rivojlangan davlatlarning ijobiy tajribasidan kelib chiqib, bugungi kunda yangi O'zbekistonda xususiy sektorlarni davlat organlari faoliyatiga jalb qilish holati qanday?, Davlat-xususiy sheriklik faoliyati bilan bog'liq muammoli holatlar va ularni keltirib chiqaruvchi sabab va omillar nimalardan iborat? degan savol yuzaga keladi.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonda mamlakat ravnaqi uchun xususiy davlat sektorlarini keng jalb etish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni va 2020 yil 7 dekabrda "Davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ – 4913-son qarori

asosida shu kunga qadar mamlakatda jami 41 turdagi¹ qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilingan. Shundan, 1 ta qonun, 18 ta O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarorlari va 22 ta Vazirlar Mahkamasini Qarorlari shular jumlasidandir. Mazkur normalar sohalar kesimida tahlil qilinganda qabul qilingan normalarning **eng yuqori ko'rsatkichi maktabgacha ta'lim, davlat-xususiy sheriklik asosida qonunchilik milliy bazasini takomillashtirish** va **ko'chmas obyektlarni qurilishi** bilan bog'liq sohalarni qamrab olgan bo'lsa, **eng past ko'rsatkich esa ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish va suv ta'minoti** bilan bog'liq sohalarga to'g'ri kelmoqda.

Shu o'rinda, bugungi kunda, yangi O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat yuritayotgan qaysi turdagi sohalarga nisbatan fuqarolarning e'tirozlari ortmoqda? degan o'rinli savol yuzaga kelishi tayin. Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari shuningdek, ommaviy axborot vositalari yoritilgan dayjestlarni tahlillaridan bilish mumkinki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2018 — 2022 yillarda O'zbekiston Respublikasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar haqida"gi Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qaror bilan tasdiqlangan "Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va zamonaviy yo'l infratuzilmasini tashkil etish sohasida davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi vaqtinchalik Nizom² da belgilangan yo'l harakati faoliyatini monitoringi va intellektual videokameralarning integratsiyalashgan tizimlarini joriy etish shuningdek, mamlakatda zamonaviy yo'l infratuzilmasini tashkil etish bo'yicha loyihalar doirasida xususiy investitsiyalarni jalb qilish yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi mamlakat aholisini turli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.

¹Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси // lex.uz

²Ўзбекистон Республикаси Миллий қонунчилик базаси // <https://lex.uz/docs/4096189#4102388>

Jumladan, Yuksalish umummilliy harakati raisi va Oliy Majlis deputati Bobur Bekmurodov yo‘llarga o‘rnatilgan kuzatuv kameralari va jarimalar yuzasidan o‘z murojaatini e‘lon qilib, unda kameralardagi kamchiliklar va “noinsof” tadbirkorlar ustidan [arz qilgan](#)³.

Mamlakatda shu kabi e‘tirozlarni oldini olish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezident Sh.Mirziyoev tashabbusi bilan 2021 yil 16 iyunda “Davlat organlari va tashkilotlarining faoliyati ochiqligini ta‘minlash, shuningdek, jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni⁴ qabul qilindi. Mazkur farmonga asosida mamlakatda maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy-texnik vositalari o‘rnatilgan aniq manzillar, individual tartibda har bir dasturiy-texnik vositasi qayd etadigan yo‘l harakati qoidalari buzilishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni ham ochiq e‘lon qilish tartibi belgilangan.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan shu kabi normalarni ijrosini nazorat qilish shuningdek, respublika hududida ishga tushirilgan onlayn rejimida ishlovchi fotoradarlar va intellektual rejimida ishlovchi kameralar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar monitoring asosida o‘rganilganda, 2023 yilda⁵ respublika bo‘yicha onlayn rejimda ishlovchi 746 fotoradar va intellektual rejimida ishlovchi kameralar ishga tushirilgan. Ularning 23 tasi yo‘l harakati qoidalari rioya etilishini nazorat qiluvchi, 723 tasi ruxsat etilgan harakatlanish tezligiga hamda yo‘l harakati qoidalari rioya etilishini nazorat qilishga mo‘ljallangan statsionar radarlarni tashkil etgan.

³Бекмуродов Б. “Юксалиш ҳаракати раиси видеокузатув камераларидаги камчиликлар юзасидан муурожаати” номли мақола // <https://bugun.uz/juksalish-arakati-raisi-videokuzatuv-kameralari-dagi-kamchiliklar-juzasidan-murozhaat-j-lladi?ysclid=lxivqfjgos989443384>

⁴Ўзбекистон Республикаси Миллий қонунчилик базаси // [tps://lex.uz/docs/5459107](https://lex.uz/docs/5459107)

⁵ https://uza.uz/uz/posts/ozbekistonda-nechta-fotoradar-va-intellektual-kuzatuv-kameralari-bor_506016?q=%2Fposts%2Fozbekistonda-nechta-fotoradar-va-intellektual-kuzatuv-kameralari-bor_506016

Mazkur foto va intellektual rejimda ishlovchi kameralar hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahriga (182 ta) to'g'ri kelmoqda. Mamlakatda olib borilayotgan shu kabi islohotlarga samaradorligiga qaramasdan, birgina 2023 yilning olti oyi davomida Toshkent shahrining o'zida 558 ta YTH sodir bo'lgan.

Bundan tashqari, yangi O'zbekistonda ta'lim tizimiga ham xususiy sektorni jalb etilishi bugungi kunda ayrim ko'rinishdagi nizoli holatlarni keltirib chiqarishga sabab bo'lmoqda. Xususan, "Kun.uz"ga Toshkentdagi Central Asian University (avvalgi Akfa) universiteti talabalarining otalaridan shikoyatlar kelib tushgan. Mazkur shikoyat mazmuniga ko'ra, Central Asian University (avvalgi Akfa) universiteti bilan talabalarining otalari o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra maktabning bitiruvchi sinfida o'qib turgan o'quvchilar bir vaqtning o'zida "Part-time" dasturi doirasida "Akfa" universitetining 1-kursini o'qib tugatishi va maktabni bitirishi bilanoq universitetning 2-kursiga qabul qilinishi belgilangan. Ammo, 2022-2023-o'quv yilida mazkur dasturda o'qigan talabalar yangi o'quv yilida universitetning 2-kursiga qabul qilinmasligi va 1-kursni qaytadan o'qishlari lozimligi aytilgan. Shundan so'ng, ma'muriyat va talabalarning otalarida o'rtasida [nizo kelib chiqqan](#). Part-time dasturini tamomlab, bu yil 2-kursda o'qishni boshlashi kerak bo'lgan talabalar darslarga qo'yilmagan. Ular bir o'quv yili uchun 40 mln so'm kontrakt to'lagan⁶.

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi IJQK departamenti Mirzo Ulug'bek tuman bo'limi tomonidan *olib borilgan tergovga qadar tekshiruv hujjatlariga ko'ra, bundan ikki yil avval "Akfa" universitetining sobiq rektori 1990 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan "Bekzod Djalilov" tomonidan "Study for the success" MChJni Universitet*

⁶ <https://kun.uz/kr/news/2023/09/25/akfa-universiteti-central-asian-universityda-janjal-sobiq-va-amaldagi-rahbariyatning-kelishmovchiligi-talabalarga-qimmatga-tushmoqda?ysclid=lxiy58han0320146789>

ta'sisчисidan yashirin holda, firibgarlik yo'li bilan o'ziga qo'shimcha mablag' ishlash maqsadida jalb qilgan, amaldagi qonunlarga xilof yo'l bilan ushbu MChJ nomidan ota-onalar bilan shartnomalar tuzgan. Shartnomaga muvofiq ota-onalarga ularning farzandlari maktabning 10-11 sinflarida o'qish bilan bir vaqtning o'zida "Akfa" universitetining 1-kursini o'qib tugatishi va maktabni bitirishi bilanoq Universitetning 2-kursiga qabul qilinishi MChJ tomonidan va'da qilingan va ota-onalar ushbu xizmat evaziga MChJ hisob raqamiga muayyan to'lovlarni qilishgan.

Mazkur holat bo'yicha, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzuridagi IJQK departamenti Mirzo Ulug'bek tuman bo'limi tomonidan "Au Financial Investment Team" MChJning sobiq mansabdor shaxslari va "Cyber Genesis Systems" MChJ mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.

Yuqorida davlat-xususiy sheriklik asosida davlatning "yo'l harakati xavfsizligi" va "ta'lim" sohalariga funksiyalarni ijrosini ta'minlashda yuzaga kelayotgan solbiy holatlar va normalar o'rtasidagi ziddiyatlarni ilmiy jihatdan tahlil qilish asosida, davlat-xususiy sheriklik faoliyatini takomillashtirish yuzasidan quyidagi taklif va tavsiyalar ilgari suriladi. Bularga:

birinchidan, davlat organlarining tegishli funksiyalarini xususiy sheriklik asosida amalga oshiruvchi yuridik shaxslar o'rtasida elektron auksion o'tkazish tartibini belgilash;

ikkinchidan, davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat ko'rsatuvchi yuridik tashkilotlar hisobotini yilda bir marotaba monitoring asosida o'rganish hamda faoliyat qoniqarsiz deb topilganda shartnomani bir tarafdama bekor qilish;

uchinchidan, xususiy sektorlar faoliyatini tahlil qilish va rivojlantirish boshqarmasini zarur nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega yuqori malakali kadrlar bilan to'ldirish;

to'rtinchidan, xususiy sektorlar faoliyatini tahlil qilish va rivojlantirish boshqarmasi xodimlarini malakasini oshirish uchun ularni rivojlangan davlatlarga qisqa muddatli o'quv kurslariga yuborish tartibini joriy etish.